

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் பெண்ணியம்

தே.பெஞ்சமின் தனசேகர்

பதிவு எண்பு 21307/B1/2020

பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாணவர்
தமிழ்த் இலக்கியத் துறை, கோபி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
கோபிசெட்டிபாளையம், ஈரோடு

முனைவர் ப. தமிழரசி

தமிழ்த் இலக்கியத் துறை
கோபி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
கோபிசெட்டிபாளையம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232859](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232859)

ஆய்வுக் கருக்கம்

“பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவாள்” என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க, அனைத்திற்கும் அடிப்படையாய்த் திகழ்பவள் பெண். அவள் தன்னிலை உணர்தலும், மேல்நிலை அடைதலும் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று பல்வேறு உறவு நிலைகளில் “யாதுமாகி” நிற்பவள் தான் பெண். இத்துணைச்சிறப்பு மிகுந்த பெண் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் எவ்வாறெல்லாம் குறியீடாகத் திகழ்கிறாள் என்பதை இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை காட்டுகிறது.

முன்னுரை

பெண்ணின் பார்வையில் இந்த உலகம் என்பதாக முதலில் பெண்ணியம் கருதப்பட்டது. பின்பு பெண்களுக்கான உரிமைகள் பற்றிப் பேசத் தொடங்கியது. சமத்துவமின்மைக்கான காரணங்கள், சமத்துவத்தை அடைவதற்கான வழிமுறைகள், சமத்துவமின்மையை எதிர்க்கும் செயல்பாடுகள் என்று பெண்ணியம் என்ற சொல்லுக்கு பல்வேறு விதமான வரையறைகளை நாளுக்கு நாள் தேவைக்கேற்ப மாற்றிக் கொண்டே செல்கிறார்கள்.

பெண்ணியம் என்பது பெண்களின் எல்லாச் சிக்கல்களையும் புரிந்துகொண்டு அவற்றைக்களைய முற்படும் இயக்கமாகும். மேலும் பெண்களுக்கான உரிமைகளைப் பெற்றுத்தருவது மட்டுமல்ல, சமூகத்தையே மாற்றியமைக்க முயல்வதாகும்.

இத்தகைய சிறப்பினைக் கொண்ட பெண், மண்ணின் மைந்தர்தம் மனக்கருவறையில் கருக்கொண்டு உருப்பெற்று உயிர்பெற்று உலாவரும் உள்ளத்தின் உண்மையாக இலக்கியங்களில் எவ்வாறெல்லாம் பரிணமிக்கறாள் என்பதை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்

மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நிகழும் வாழ்வியல் கூறுகளையே பாடலுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. குழந்தையைப்

பெற்றெடுத்தவள் தன் மனக்கருவறையில் தோன்றிய உள்ளத்தின் வெளியீடாகதாலாட்டுப் பாடல் மூலம் தாலாட்டுகிறாள். இந்த புமியில் மலரும் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் தாயின் தாலாட்டுப்பாடலை முதன்முதலாக கேட்டேதான் வளர்ந்திருக்கும். இது பெண்ணிற்கு கிடைத்த வரமே.

பெண்கள் வழிவழியாக நாட்டுப்புறப் பாடல்களை பாடி வந்திருக்கின்றனர். இதற்கென எந்த இலக்கண, இலக்கிய வரையறையும் கிடையாது. உண்மையில் ஏட்டில் எழுதாக் கவிதை என்றால் மிகையன்று. காடுகளிலும், வயல்களிலும், தொழில் செய்யக்கூடிய இடங்களில் தான் பாடல்கள் பாடுவர்.

“தாய் ஆழங்காண முடியாத அன்புக் கடல்1. அக்கடலில் விளைந்த வலம்புரிமுத்தே தாலாட்டு என்று ஆறு. அழகப்பன் அவர்கள் தாயின் மேன்மையை பறைசாற்றுகிறார்.

தாயின் மனநிலைக்கு ஏற்ப தாலாட்டுப் பாடல்கள் சிறிதாகவோ அல்லது பெரிதாகவோ அமையும். தாய் தான் நினைத்தவுடன் பாடுவதால் பாடல்களில் வேற்றுமை உள்ளதை நன்கு அறிய முடிகும்.

ஒரு பெண்ணிற்கு தன் வாழ்நாளில் கிடைக்கும் உயர்ந்த பேறே மகப்பேறுதான். அப்படி தாய்மை அடைய ஏறாத கோவிலில்லை, ஏற்றாத தீபமில்லை, வேண்டாத தெய்வங்களில்லை, செய்யாத பரிகாரங்களில்லை என்று தாலாட்டு பாடலில் புலம்புகிறாள்.

“எட்டாத கோவிலுக்கு
எட்டி விளக்கேற்றி
தூரத்துக் கோவிலுக்குத்
தூண்டா விளக்கேற்றி
சோதி பிரதேசிகளுக்குத்
தூமடமும் கட்டிவைத்து
நல்ல தண்ணீர்க் கிணறுகளும்
.. கட்டி வைத்து”

என்று வெதும்பி பாடுகிறாள்.

ஒரு பெண் பிள்ளைப் பேற்றிற்காக ஏங்கித் தவிக்கும் பாடலை இங்கு காண்போம்.

“கிண்ணியிலே போட்ட சோற்றைக்
கீறித் தின்னப் பிள்ளைஇல்லை
ஊருக்குப் போகையிலே
உடன்வரப் பிள்ளை இல்லை”

என்று வாடி வதங்குகிறாள்.

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் காதல் களத்தைப் பொறுத்தவரை கற்பைப் போற்றுவதில் ஆண்களும், காப்பதில் பெண்களும் சிறந்தே விளங்கியுள்ளனர்.

நாட்டுப்புறக் காதலில், காதலன் துடிப்பானவனாகவே இருந்தாலும், காதலி தன்நிலை தவறாது நடந்து கொள்வது மிகச்சிறப்பாக இருந்திருப்பதை கீழ்க்கண்ட பாடல்கள் மூலம் அறிய முற்படுவோம்.

“மண்குடம் கொண்டு
மலையோரம் தண்ணிக்குப்போகும் -
மாமன் மகளே
உன் இரண்டு மண்குடத்தின்
விலை என்ன?

என்ற காதலனின் கேள்விக்கு,

“மண்குடம் போனால்,
மறுகுடம் வாங்கலாம்
மானம் போனால் - மாமன் மகளே
உலகம் என்ன சொல்லும்?

என்று பொறுப்புணர்ச்சியுடன் பெண்மைக்கே உரிய மென்மையுடன் பதிலளிக்கிறாள்.

தன் கணவனுடனான உறவு முறிந்த பெண்ணொருத்தி, பின்வரும் பாடல் மூலம் மனம் வெதும்புகிறாள்.

“கூடினமே கூடினமே
கூட்டுவண்டிக் காளைபோல
விட்டுப் பிரிஞ்சமையா
ஓத்த வண்டிக் காளைபோல”

இன்றும் கூட சிறுதெய்வங்களில் மாரியம்மனும் காளியம்மனும் மக்களிடம் செல்வாக்குப் பெற்றுள்ளதை நாட்டுப்புற பாடல்களின் மூலம் அறியலாம்.

பெண் தெய்வங்களில் மாரியம்மனே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தெய்வமாக நம்பப் படுகிறது.

“ஆரு கடன் நின்றாலும் மாரிகடன் ஆகாது” என்ற பழமொழிக்கேற்ப மாரியம்மன் பாடல் ஒன்றைக் காண்போம்.

“ஆயி மகமாயி ஆங்காரக் காரியவள்
நீல மகமாயி நீட்டிரக் காரியவள்
உச்சி மலைமேலே ஊமத்தம் புப்போல
பச்சைக் கிளிபோல பறக்கிறா மாரியாத்தா
ஆதி பரஞ்சோதி அழகான ராக்காயி
கண்ணனூரு நின்றாலும் மாரிகடன் ஆகாது
மாரிகடன் தீர்த்தவருக்கு மணக்கவலை தீருமம்மா”
நாட்டுப்புற இலக்கியங்களை உற்று நோக்கின்
பெண் சமுதாயம் சார்பு சமுதாயமாகவே
அமைந்துள்ளது. பெண் தன் வாழ்நாள்
முழுவதும் மற்றவர்களைச் சார்தே வாழ
நேரிடுகிறது. அதே போல தனக்கென வாழ்வது
குறைவான காலம் மட்டுமே. மற்றவர்களுக்காக
வாழும் காலமே அதிகம். பெண்ணின் தியாக
அன்பிற்கு ஈடுஇணை இல்லை என்றே கூறலாம்.

1 கணவனை இழந்தோர்க்குக் காட்டுவது
இல் 2 என்ற சிலப்பதிகாரத்தின் வரிகளுக்கேற்ப
ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகவே உள்ளது.
சிலம்பில் கோப்பெருந்தேவி தன் உயிரை
நொடிப்பொழுதில் தாமதிக்காமல் மாய்த்துக்
கொள்கிறாள். ஆனால் நாட்டுப்புறப் பெண்களோ,
ஓவ்வொரு நொடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
உயிருடன் இறந்து கொண்டேதான் வாழ்கிறாள்.
இந்நிலை கொடுமையிலும் கொடுமை.

கணவன் இறப்பிற்கு காரணங்கள் எவை
எவை என தன் மனதிற்குள் கண்ணீருடன்
வெதும்புகிறாள். அந்த அவலத்தை
பின்வரும் பாடலின் மூலம் அறியலாம்.

“தாலிக்கு அரும்பெடுத்த
தட்டானும் கண்குருடோ?
சேலைக்கு நூலெடுத்த
சேணியனும் கண்குருடோ?
பஞ்சாங்கம் பாக்கவந்த
பார்ப்பானும் கண்குருடோ?
எழுதினவன் தான் குடுடோ?
எழுத்தாணி கூர் இல்லையோ?

மேலும்,

தான் பெற்றெடுத்த அன்பு மகள் மணக்கோலத்தில்

காண முடியாமல், பிணக்கோலத்தில் கண்ட
தாயின் மனவேதனையை விவரிக்க வார்த்தைகளே
இல்லை எனலாம். அந்த அளவிற்கு துயரம்.

“மணவறைப் பந்தலிலே - உன்
மணக்கோலம் பாராமல்
பிணவறைப் பந்தலிலே - நானும்
பேரிழவே கொள்ளுகின்றேன்.

கதைப்பாடல்களில் பெண்கள்

நாட்டுப்புறக் கதைகள் வாய்மொழியாக
வந்தவையாக இருந்தாலும், அறத்தை
வலியுறுத்தி மானுடத்தை காப்பவையாக
உள்ளது. கதைப்பாடல்களின் மூலம் மக்களின்
வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை நன்கு அறியலாம்.

பத்து லட்சம் பொன் பரிசும் கொடுத்துத்தான்
காசிமகாராசன் நல்ல தங்காளை திருமணம்
செய்தான் என்பதை பின்வரும் கதைப்
பாடல் பறைசாற்றுகிறது.

பரியம் கொடுத்தானே பத்து லட்சம்
பொன்றிதிகள்
பிரியமுடன் நல்ல தம்பி பெண்கொடுக்கவே
யிசைந்தார்.

இதன் மூலம் அக்காலத்தில் பெண்ணைத்
திருமணம் செய்ய ஆண்களே மணக்கொடை
அளித்தனர் என்பதை அறியலாம்.

கலைகள்

நாட்டுப்புற பெண்கள் ஆடும் ஆட்டங்களில்
முதன்மையானது. கும்மியாட்டம் ஆகும்.
மாரியம்மன் மற்றும் முத்தாலம்மன்
திருவிழாக்களில் முளைப்பாரியைச் சுற்றி
நின்று கும்மியடிப்பர்.

இரண்டு கோல்களைக் கொண்டு ஒன்றுடன்
ஒன்று அடித்து ஒலி எழுப்பி ஆடுகின்ற ஆட்டமே
கோலாட்டமாகும். பல்வேறு காரணங்களுக்காக
பெண்கள் கோலாட்டத்தை ஆடுவர்.

பண்பாட்டின் அடையாளமாக விளங்கும்
கூத்துக் கலைகளிலும் பெண்கள் சிறந்து
விளங்கியுள்ளனர்.

கலைகளில் பெண்கள் மிகுந்த ஆர்வம்
கொண்டிருந்ததை அறிய முடிகிறது.

நாட்டுப்புறப் பெண்கள் தங்களின் உள்ளார்ந்த திறமைகளை நன்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அவைகள் மதிப்பும், சிறப்பும் பெற்றிருந்தன.

நம்பிக்கைகள்

நம்பிக்கைகள் என்பது மக்களின் பண்பாடாகவே உள்ளது.

குழந்தை இல்லாத பெண்ணிற்கு சமுதாயத்தில் மதிப்பில்லை. ஊராரின் தூற்றுதலுக்கு ஆளாக வேண்டுமே என்று அஞ்சி வருந்தி அரச மரத்தைச் சுற்றி வருவாள். அரச மரத்தைச் சுற்றி வந்து அடிவியிற்றைப் பார்த்தாளாம் என்ற பழமொழியே இதற்கு அடிப்படை.

மேலும் பாம்புப்புற்று வணக்கமும், வெள்ளிக்கிழமை விரதமும் பிள்ளைப்பேற்று நோன்புகளாக விளங்குகிறது.

முதல் குழந்தை பெண்ணாகயிருப்பின் அக்குடும்பத்திற்கு வளம் சேரும் என்ற நம்பிக்கை தற்காலத்தில் நன்கு குறைந்துள்ளதை உணரமுடிகிறது.

சுமங்கலிகள் தாம் திருமணச்சடங்கில் பங்குபெற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு இன்றளவும் பெரும்பான்மையான மக்களிடம் உள்ள நம்பிக்கையாகும்.

இன்னும் சிலவற்றைக் காண்போம்

திருமணத்திற்கு பின் மணப்பெண்ணை வெள்ளியன்று கணவன் வீட்டிற்கு அனுப்பக்கூடாது.

மணமான பெண் மாப்பிள்ளை வீட்டில் நுழையும் போது, வலது காலை எடுத்து வைத்து நடக்க வேண்டும்.

**அஞ்சாவது பெண் அடுக்களையெல்லாம் பொன்.
ஆறாவது பெண் பிறந்தால் குடும்பம் சீரழியும்.**

இதுபோன்ற பெண்கள் பற்றிய நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகளைப் பார்க்கும் போது கட்டுப்பாடுகளும், சடங்குசம்பிரதாயங்களும் பெண்கள் மீதே திணிக்கப்படுவதாக அமைந்துள்ளது. மேலும், மனைவி தன்

பாத்திரத்திலுள்ள உணவை கணவன் பாத்திரத்தில் இடலாகாது கணவன் மனைவிக்கு இடலாம். இவ்விதமாக நம்பிக்கைகள் என்ற பெயரில் பெண்ணியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒடுக்கப்பட்டுத்திருந்தது குறிக்கிடத்தக்கது. கிராமப் புறங்களில் இன்னும் பெண்கள் நமது கணவன்மார்களது பெயர்களைக் கூறுவதில்லை. பழங்குடி மக்கள் சமுதாயத்தில் பெயர் ஒரு விலக்காக இருந்துள்ளது. புதியவர்களிடம் கணவரின் பெயரை கூறினால் கணவரின் பெயருக்கு செய்வினைவைத்து விடுவார்கள் என்று அஞ்சியே பெயரை கூற மறுத்ததாக நம்பப்படுகிறது.

இதுபோன்ற பெண்களுக்கு எதிரான நம்பிக்கைகளை நாம் ஆராய முற்பட்டால் முடிவில்லாமல் மூட கருத்துக்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது.

பெண்களை மட்டுப்படுத்தியே வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அதிகாரர்களால் புணையிடப்பட்ட மூடத்தனமான நம்பிக்கைகள் என்றே கூறலாம்.

ஏனெனில் ஆண்களை பெரும்பாலும் எந்த விதத்திலு இந்த சடங்கு, சம்பிரதாயங்கள், பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள் கட்டுப்படுத்துவே இல்லை.

சிறு தெய்வ வகையில் வரக்கூடிய மாரியம்மன் கூட அம்மை முதலிய நோய்களுக்கு காரணம் என்றும் அதனை நீக்குவதும் மாரியம்மன் தான் என்றும் நம்புகின்றனர்.

நம்பிக்கைகளுக்கு வலுவான காரணங்கள் இருப்பதாகத் தோன்றவில்லை. அவை வாய்மொழியாக தொன்று தொட்டு வருகிறது.

இயற்கையின் சிற்றத்திற்கும், தோற்றத்திற்கும் அஞ்சிய மனுக்குலம், அவற்றை சாந்தப்படுத்த நினைத்தவன் விளைவே சகுணம் நோய்கள் சோதிடம், பஞ்சாங்கம், இராசிப்பொருத்தம் பற்றிய நம்பிக்கைகள் பின்பற்றப்படுகிறது. இருப்பினும்,

கனவில் மலத்தைத் தொட்டதாகக் கண்டால் செல்லம் பெருகும் என்ற கனவுப் பலன்களில் எந்துணை மூடத்தனம் உள்ளதை நாம் சிந்திக்கலாம்.

அதே போன்று கனவில் பூ, பெண்கள் முதலியவற்றைக் காண்பது நல்லதல்ல7 என்ற மூடநம்பிக்கை பெண்ணியத்தையே படுகொலை செய்வதாக உள்ளதை இங்கு உற்று நோக்கலாம்.

திருவிழாக்கள்

வரலட்சுமி விரதம், ஆடி திங்கள் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையன்று கொண்டாடக்கூடிய வழிபாட்டு நிகழ்வு. இந்நாளில் பெண்கள் இலட்சுமியை வழிபடுவர். பெண்கள் தங்களுக்காகவும், கணவருக்காகவும், குழந்தைகளுக்காகவும் இயைறருள் கிடைக்க வேண்டி விரதமிருந்து கொண்டாடுவர்.

சக்தியின் பெருமையை உலகிற்கு உணர்த்தவும் வாழ்வில் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டியும் பெண்களால் கொண்டாப்படும் விழாதான் நவராத்திரி. இவ்விழா ஒன்பது நாள் இரவுகளில் கொண்டாடுவர். இவ்விழாவின் போது கொலுவும் வைப்பார். இந்த ஒன்பது நாள்களும் தேவி ஊசிமீது தவமிருப்பதாக மக்கள் நம்புகின்றனர்.

விளையாட்டுக்கள்

பொதுவாக மகளிர் விளையாட்டை பொழுதுபோக்கு, மனமகிழ்ச்சி சார்ந்தது என்று கூறுவர். தாயம், பல்லாங்குழி, தட்டாங்கல் முதலியன பெண்கள் விரும்பி விளையாடும் விளையாட்டுக்களாகும்.

பெண்ணிய நிலைப்பாடு

நாட்டுப்புற ஆண்களை விட நாட்டுப்புற பெண்களுக்கு பாரபட்சம் காட்டுவது இன்றளவும் உள்ள நடைமுறை உண்மையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இது அனைத்து நிலைகளிலும் காணமுடிகிறது. குறிப்பாக ஆண்களுக்கு வழங்கப்படும் கூலியில் பாதி மட்டுமே இன்றளவும் வழங்கப்படுகிறது. பேய் பிடித்தாலும் பெரும்பாலும் பெண்களுக்கே பிடிப்பதாக உள்ளது. நாட்டுப்புற இலக்கியங்களிலுள்ள ஒரு வேளை ஆணாதிக்கத்தைப் பிடிக்காமல் தான் பேய்களுக்கும் கூட பெண்களையே

பிடிக்கிறதோ என்னவோ? தெரியவில்லை. கணவனை இழந்தால் கைம்பெண் என்கிறார்கள். அவளை எந்தநற்காரியங்களுக்கும் அழைப்பதுமில்லை, மதிப்பதும் இல்லை. ஆனால் அவள் குற்றம் செய்தவளாக எண்ணி எண்ணற்ற கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கிறது நாட்டுப்புற சமூகம்.

இதோ போல மனைவியை இழந்த கணவனுக்கு என்ன பெயர் வழங்கியுள்ளது இந்த சமூகம்? என்ற வினாவிற்கு விடை இல்லை. அவனுக்கு விதித்த கட்டுப்பாடுகள் என்ன? எதுவுமில்லை.

இதுபோன்ற கூறுகளை உற்று நோக்கினால் பெண். சமூகப்பார்வையில் இரண்டாம் பட்சமாகவே வைத்துப் பார்க்கப்படுகிறாள்.

அவளின் உணர்வுகள் மதிக்கப்படுவதாகத் தெரியவில்லை என்பதே யதார்த்த உண்மை.

முடிவுரை

“அடுப்பூதும் பெண்களுக்குப் படிப்பெதற்கு” என்னும் பழமொழியே பெண்ணியப் படுகொலைக்குச் சான்றாக அமைவதைக் காணலாம். நாட்டுப்புறக் கலைகள், விளையாட்டுக்கள், நம்பிக்கைகள் யாவற்றிலும் இந்நிலையைக் காணமுடிகிறது.

இந்த நூற்றாண்டில், இன்று வரை பெண்கள் சாதிக்காத துறையும் இல்லை, தொடாத உச்சமும் இல்லை. உண்மையில் மகா சக்தியாக உருவெடுத்து வாழ்கிறாள் பெண்.

அதே சமயம் கிராமப்புறங்களில் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் மட்டுமல்ல முன்னோர்களின் நம்பிக்கைகள், பழக்கவழக்கங்கள் இன்றளவும் உயிர்ப்புடன் இருந்து வருவதைக் காண முடிகிறது.

நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகளும், கட்டுப்பாடுகளும் பெரும்பாலும் பெண்களை மட்டுப்படுத்தி அடிமைப்படுத்துபவையாகவே உள்ளது. ஆண்களை எவ்விதத்திலும் கட்டுப்படுத்துவதாகத் தெரியவில்லை. பெண்களின் மறுமணத்தைப் பொறுத்த மட்டில் தற்காலத்தில் நல்ல மாற்றத்தை, நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பேசாத தெய்வங்களுக்கு அஞ்சி மதிக்கத் தெரிந்த மனிதனுக்கு உடன் வாழும் பேசும் பெண் தெய்வங்களை (பெண்கள்) புறக்கணித்தது வருத்தமே.

இதுகாறும்நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில், பெண்கள் எவ்வளவு தான் ஒடுக்கப்பட்டாலும், பிறர் நலனுக்காக வழிபாடு செய்வதும், விரதமிருப்பதும் அவர்களின் தெய்வீக குணத்தையே காட்டுகிறது.

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் பெண்ணியம் நசுக்கப்பட்டுள்ளதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை தெளிவாக விளக்குவதை அறியலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. நாட்டுப்புறப்படல்கள் - திறனாய்வு பக்கம் 17 ஆறு அழகப்பன் சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் சென்னை (பதிப்பு ஆண்டு - 1973)
2. சிலப்பதிகாரம் மூலமும் திறனாய்வும் பக் : 129, 20 : 80 ரா.சீனிவாசன் பதிப்பகம் : அணியகம், சென்னை (பதிப்பு ஆண்டு - 1998)
3. நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, பக் : 196, 197, 219, 211 சு.சக்திவேல், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை (பதிப்பு ஆண்டு - 2003)